

ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТЛАРИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Тухташев Фарход Фармонович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва
тадбиркорлик олий мактабининг тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11633097>

Аннотация

Ушбу мақолада Ўзбекистон кичик бизнес фаолиятини ривожлантириш ва мавжуд муаммоларни ҳал қилиш бўйича сўнги чиқаётган Президент Қарорлари ва Фармонлари, Вазирлар Маҳкамаси Қарор ва Фармонлари келтирилган. Шу билан бирга кичик бизнес ҳолати бўйича кўрсаткичлар динамикаси таҳлил қилинган ва тегишли хулосалар келтирилган.

Калит сўз: бизнес, кичик бизнес, кичик ва ўрта бизнес, тадбиркорлик, аграр соҳа, таҳлил.

Глобаллашув жараёнлари шиддатли кечаётган ҳозирги пайтда кичик ва ўрта бизнес (КЎБ) дунёнинг барча мамлакатларида иқтисодиёт ва инновациялар локомотиви саналади. Кичик ва ўрта бизнес иқтисодиётда рақобат муҳитини шакллантириш, унинг мослашувчанлигини таъминлашнинг муҳим омили ҳисобланади.

Кейинги йилларда мамлакатимизда ушбу соҳага бўлган эътибор ҳам, муносабат ҳам тубдан ўзгарди. Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш истагида юрган инсон борки, давлатимиз томонидан қўллаб-қувватланмоқда, уларга зарур шарт-шароитлар, имкониятлар яратиб берилмоқда.

Мамлакатимизда тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, аҳолини кичик ва ўрта бизнесга кенг жалб қилиш давлат сиёсати даражасига кўтарилиб, соҳани ривожлантиришга қаратилган кўплаб қонун, фармон ва қарорлар қабул қилинди. Кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларининг талаб ва эҳтиёжларидан келиб чиқиб, уларни комплекс қўллаб-қувватлашга қаратилган қўшимча ёрдам инструментларини мустақил жорий этиш, тадбиркорларнинг қўллаб-қувватлаш чораларидан фойдаланиш имкониятини ошириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари

тўғрисида”ги Фармонида таъкидлаб ўтилган¹.

Ўтган даврда тадбиркорликка жуда катта эътибор қаратилиб, тадбиркор йўлига тўсиқ бўлиш давлат сиёсатига хиёнат деб қабул қилинди. Ассосиз текширувларга чек қўйилди, бизнес вакиллари рағбатлантирилди, ишбилармонлик ташаббуслари тўлиқ қўллаб-қувватланди. Бундай қулайлик ва имкониятлар натижасида янги субъектлар кескин кўпайиб, аввалдан ишлаётганлари фаолиятини кенгайтирмоқда. Кўп ишбилармонлар ўз бизнесини бутун мамлакат миқёсида кенгайтириб, минглаб иш ўринлари яратилмоқда.

Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 20 ноябрдаги “Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4525-сонли Қарорида Мамлакатимизда бизнес юритиш муҳитини янада яхшилаш, тадбиркорликка кенг эркинлик бериш борасида бошланган ислохотларни давом эттириш ҳамда қабул қилинган қонун ҳужжатларининг жойларда тўғри татбиқ этилишини таъминлаш мақсад қилиб олинган”².

Сўнгги йилларда КЎБ фаолияти бўйича аҳолига давлат хизматлари кўрсатиш тизими ислоҳ қилиниб, ишбилармонлик муҳитини тубдан яхшилаш, ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Шу жумладан, айрим турдаги лицензия ва рухсатномалар бекор қилиниб, маъмурий тартиб-тамоиллардан ўтиш муддатлари сезиларли равишда қисқартирилиб, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан бериладиган бир қатор маълумотномалар бекор қилинди.

Маълумки, дунёда тараққий топган давлатларда КЎБ ялпи ички маҳсулот ҳажмида етакчи ва ҳал қилувчи ўринни эгаллаб келмоқда. Ҳозирги кунда республикамизда тизимли дастурлар асосида бу соҳани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш борасида изчил ишлар амалга оширилмоқда. Бу эса ўз навбатида мамлакатимизнинг иқтисодий қудратини мустаҳкамлашга ва ЯИМни кўпайтиришга имконият яратади. Шу нуқтайи назардан, КЎБ соҳасини инновацион ривожланишини ҳудудлар миқёсида таъминлаш ва уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, ҳамда ЯИМ ва ЯҲМдаги улушини ошириш борасида қулай

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш изимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-193-сонли Фармони // 10 ноябрь 2023 йил.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4525-сонли Қарори // 20 ноябрь 2019 йил.

ишбилармонлик муҳитини яратиш каби йўналишларда тизимли чоратadbирлар амалга ошириб келинмоқда. Бироқ, республикамизнинг барча ҳудудларида КЎБни ривожлантириш жараёнлари барқарор юксалпти деб бўлмайди.

Шу сабабли, ҳудудларда КЎБни ривожлантириш жараёнларининг ташкилийиқтисодий механизмларини янада такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш, уларнинг ташқи иқтисодий фаолиятдаги ролини кучайтириш, аҳолини иш билан бандлигини таъминлаш орқали даромадларини кўпайтириш имкониятларидан тўлақонли фойдаланиш, ҳудудларда КЎБ субъектларининг турли даражаларда ривожланиш омиллари ва тенденцияларини замонавий статистик усулларда баҳолаб,

ҳудудларнинг инновацион ривожланиш стратегияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда олиб борилган иқтисодий ислохотлар натижасида яратилаётган ЯИМнинг сезиларли қисми кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасига тўғри келмоқда.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши, фоизда³

2-расм. Ўзбекистон Республикасида кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг асосий капиталга киритилган инвестициялари (фермер ва деҳқон хўжаликларсиз, млрд. сўм)⁴

Таҳлиллар шундан далолат берадики, мамлакат ЯИМни яратишда КБХТ энг катта салмоққа эга бўлиб, 2010 ва 2022 йилларда мос ҳолда 52,5

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари ёрдамида тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган.
⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги маълумотлари ёрдамида тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган.

ва 51,8 фоизни ташкил этиб, таққосланаётган йилларда 1,3 фоиз пунктга ошганини кўришимиз мумкин (1-расм).

Таҳлиллардан шундай хулосага келиш мумкинки, мамлакатимизни модернизациялаш жараёнлари ривожланаётган бир шароитда давлатнинг ўрта ва узоқ муддатли инвестициявий стратегиясида қуйидаги вазифалар ҳал этилишига этибор қаратилиши натижасида иқтисодиётнинг янада ривожланишини таъминлашга хизмат қилиши мумкин.

Кичик бизнеснинг ЯИМдаги улушининг кўпайиши КЎБга жалб этилаётган инвестицияларнинг аҳамияти каттадир. Инвестициялар жалб қилиниши учун молия бозорида қулай муҳитни шакллантириш, солиқ юкини камайтириш, молия ва банк секторини ислоҳ қилиш, тадбиркорликни ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Миллий иқтисодиётни ривожлантириш ҳамда янги ишлаб чиқаришни ташкил этишда кредит ресурсларини жалб қилиш долзарб масаладир, чунки бу ишнинг ҳаммасини амалга ошириш йирик молиявий имкониятларни талаб этади. Мазкур молиялаштириш масалаларининг ечими хўжалик юритувчи субектларда инвестицион кредитлар бериш билан бевосита боғлиқ ҳисобланади.

2-расмдан кўришиб турибдики, кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг асосий капиталга киритилган инвестициялар 2010 йилда 2069,4 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, 2022 йил ушбу кўрсаткич 99981 млрд. сўмни ташкил этган.

- миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигига қаратилган таркибий

ўзгаришларни изчил амалга ошириш ва давом эттириш;

- иқтисодиётнинг экспорт ва импорт салоҳиятига хизмат қиладиган, шунингдек, юқори қўшимча қиймат яратадиган етакчи устувор тармоқларни қўллаб-қувватлаш;
- минтақавий инфратузилмани ривожлантиришга қаратилган устувор инвестицион лойиҳаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш;
- маҳаллий ва чет эл инвесторлари фаоллигини ошириш бўйича инвестицион муҳит жозибadorлигини таъминлаш;
- юқори технологияларга асосланган ва юқори қўшимча қиймат яратадиган қўшма лойиҳаларни ташкил этишга хизмат қиладиган қулай бизнес муҳитини яратиш;
- инсон капитали ривожланишига қаратилган ва бугунги кунда БМТ томонидан давлатларнинг кўп қиррали ривожланишига берилаётган баҳолардан бири сифатида Инсон тараққиёти индексини юқори бўлишига хизмат қиладиган муҳим омиллардан бири аҳоли жон бошига тўғри келдиган ялпи ички маҳсулотнинг мутлақ қиймати кўпайишини таъминлаш.

Бугунги кунда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик жадал ривожланмоқда. Маҳаллий тадбиркорлар ва инвесторлар учун бир қатор қулай ҳуқуқий ва иқтисодий шароитлар яратилган. Ушбу даврда миллий иқтисодиётда эркинлаштириш жараёни давом этмоқда ва бу иқтисодий кўрсаткичларнинг ўсишига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Муваффақиятли иқтисодий ривожланиш аҳоли фаровонлигини мустаҳкамлаш учун дастлабки шарт-шароитларни яратмоқда. Ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш ва такомиллаштириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича тадбирлар давом этмоқда. Кичик паррандачилик фермасини яратиш катта харажатларни талаб қилмайди, аммо бу сезиларли даромад келтириши мумкин. Паррандалар сақланадиган бино тайёрлангандан сўнг, маълум бир зотли ихтисослашган эм, паррандаларни сотиб олиш ва мини-паррандачилик фермасига хизмат кўрсатадиган ишчиларни ёллаш керак. Балиқ этиштириш билан боғлиқ кичик фермерлик фаолияти ҳам мавжуд.

Аграр соҳадаги кичик бизнес нафақат наслчилик билан, балки қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Сут маҳсулотлари ёки ярим тайёр гўшт маҳсулотларини ишлаб чиқаришни деярли ҳамма жойда ташкил қилиш мумкин, аммо ишлаб

чиқаришга анча тезроқ этказиб бериладиган сут ёки гўшт истеъмолчиларга тезроқ этиб борадиган мазали маҳсулотлар ишлаб чиқаради. Аграр соҳада кичик бизнеснинг яна бир тури турли хил консерва маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўлиши мумкин. Янги сабзавотларни сотиш унчалик фойдали бўлмаслиги мумкин ва рецепт бўйича тайёрланган тузланган бодринг ва помидор ёки тузланган карам кўплаб шаҳар аҳолисини хурсанд қилади. Эуропа комиссияси микро, кичик ва ўрта корхоналарни ишчилар сони, йиллик товар айланмаси, баланс, мустақиллик каби мезонларга кўра ажратиб туради. Халқаро иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилоти (ХИХРТ) корхоналарни 19 кишигача бўлган “жуда кичик”, “кичик” - 99 кишига, “Ўрта” - 100 дан 499 кишига, “катта” - 500 дан ошиқ корхоналар деб таърифлайди. Бундан ташқари, турли мамлакатларда корхоналарни кичик ва ўрта бизнес деб таснифлашнинг айрим мезонлари турличадир⁵.

Шундай қилиб, капитал ҳажми ва сотиш ҳажми Буюк Британияда, Италияда, Японияда мезон кўрсаткичи, Венгрияда мулк шакли, бозорда монополистик бўлмаган позиция - АҚШда, йирик саноат тузилмасидаги мустақил ёки қарам ҳолат Японияда учрайди⁶.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, кичик ва ўрта бизнес каби мулкчиликнинг янги шакллари яратиш зарурати бозор муносабатларининг ривожланиши, мамлакат иқтисодиётидаги ислохотлар билан боғлиқ бўлиб, бу ўз навбатида иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир. Аграр соҳада кичик бизнесни асосий иқтисодий йўналиши қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалигига хизмат кўрсатиш бўлган эркин иқтисодий иқтисодиёт сифатида кўриб чиқсак, унинг асосий йўналишларини аниқлаш мумкин. Аграр соҳада кичик бизнеснинг ривожланиши маълум иқтисодий шароитлар ва қишлоқ хўжалиги соҳасига хос омилларнинг мавжудлиги билан боғлиқ:

- қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг табиий ва иқлимга боғлиқлиги;
- мамлакатни асосий озиқ-овқат маҳсулотлари билан ўзини ўзи таъминлашга йўналтириш;
- қишлоқдаги қийин демографик вазият - қишлоқ аҳолисининг миқдорий пасайиши, мавжуд ва потенциал меҳнат ресурслари билан

⁵ Европа. Специальный выпуск. 2014. – № 8.
⁶ Европа. Специальный выпуск. 2014. – № 8.

боғлиқ муаммолар;

- қишлоқ хўжалиги эрларининг мавжуд майдонлари бўйича қишлоқ хўжалигини ривожланишини чеклашдир⁷.

Агросаноат корхоналарини самарали ривожланиши учун стратегик чора-тадбирлар мажмуаси зарур. Кичик бизнеснинг самарали ишлашини таъминлайдиган стратегик ечимларнинг таърифи, кичик бизнесни ривожлантириш учун истиқболли форматлардан фойдаланиш ва уларни давлат томонидан институционал қўллаб-қувватлаш (норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш) орқали кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Аграр соҳада кичик бизнесни янада барқарор ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш, рақобатбардош ишлаб чиқаришни яратиш учун зарур бўлган шарт-шароитлар мажмуини ўз вақтида шакллантиришга боғлиқ. Президентимизнинг 07.06.2018 йилдаги ПҚ-3777-сонли “Ҳар бир оила - бу тадбиркор” дастурини⁸ амалга ошириш тўғрисида қарор қабул қилинди, унда барқарор даромад манбасини олиш учун оилаларнинг асосан қишлоқ жойларида тадбиркорлик билан шуғулланиши учун шароитлар яратилиши кўзда тутилган. 2019 йилда тижорат банклари орқали имтиёзли шартларда тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш учун 700 миллион доллардан ортиқ маблағ ажратилди. Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида кичик бизнеснинг самарали ишлаши учун шароит яратиш учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш ва сотишни ташкил қилишда давлат ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасида пайдо бўладиган муносабатлар тизими вазифасини бажарадиган ташкилий иқтисодий механизмни шакллантириш ва ривожлантириш зарур; модернизация, ишлаб чиқаришни моддий-техник ва молиявий қўллаб-қувватлаш, кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш ва ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш учун жамоалар ва аниқ ишчиларга таъсир қилиш меъёрлари, қоидалари, усуллари билан конкретлаштирилган

Зинченко А.П. Аграрная политика. Учебник. – М.: Колосс. 2012.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳар бир оила – бу тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисидаги 07.06.2018 йилдаги ПҚ - 3777-сонли қарори

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Кичик ва ўрта бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш изимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-193-сонли Фармони // 10 ноябрь 2023 йил.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4525-сонли Қарори // 20 ноябрь 2019 йил.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хар бир оила – бу тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисидаги 07.06.2018 йилдаги ПҚ - 3777-сонли қарори
4. Miralimovich, A. M., Kholmurodovich, S. D., & Batirovich, A. B. (2023). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY BASED ON INVESTMENT PROJECTS IN COOPERATION WITH DEVELOPED COUNTRIES. Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods, 1(2), 19-31.
5. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. International Journal of Research in social sciences, 9(7), 652-672.
6. Алимов, Б. (2023). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ТУРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(8), 186-199.
7. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАР АСОСИДА ЎЗБЕКИСТОН ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Gospodarka i Innowacje., 38, 28-37.
8. Алимов, Б. Б. (2023). Рақамли Трансформациянинг Суғурта Соҳасига Таъсири. Miasto Przyszłości, 38, 85-92.
9. Зинченко А.П. Аграрная политика. Учебник. – М.: Колосс. 2012.
10. Европа. Специальный выпуск. 2014. – № 8.
11. www.stat.uz - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлигининг веб-сайти

